

AValiação de Modelos Harmônicos de Previsão de Maré na Baía de Todos os Santos: FES2022 Versus Modelo Regionalizado da RMPG/IBGE

ELMO LEONARDO XAVIER TANAJURA ¹

JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO ²

Universidade Estadual Paulista - UNESP

Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT

Departamento de Cartografia, Presidente Prudente, São Paulo

elmo.tanajura@unesp.br, galera.monico@unesp.br

RESUMO – A precisão na previsão da maré é fundamental para aplicações costeiras, e sua eficácia depende diretamente da escolha do modelo adotado. Neste estudo, foram avaliados dois modelos harmônicos de previsão de maré em três estações localizadas na Baía de Todos os Santos: o modelo global FES2022 e um modelo regionalizado baseado em dados da RMPG/IBGE. As previsões foram comparadas com séries observadas, utilizando como métricas o Erro Médio Absoluto (MAE), a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e o desvio padrão dos resíduos, após o alinhamento sistemático entre as séries previstas e observadas. Os resultados mostraram que, após esse ajuste, o modelo IBGE Regionalizado apresentou valores de RMSE inferiores a 0,15 m em duas estações e cerca de 0,11 m na terceira. Já o modelo FES2022 obteve RMSEs superiores: 0,18 m, 0,10 m e 0,46 m, respectivamente. A superioridade do modelo regionalizado foi particularmente notável em ambientes estuarinos. Esses resultados reforçam a importância do uso de modelos com maior resolução espectral e adaptabilidade local para previsões de maré em regiões complexas.

ABSTRACT – Accurate tide prediction is essential for coastal applications, and its effectiveness depends directly on the choice of the adopted model. In this study, two harmonic tide prediction models were evaluated at three stations located in the *Baía de Todos os Santos*: the global FES2022 model and a regionalized model based on RMPG/IBGE data. The predictions were compared with observed time series using the following performance metrics: Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), and the standard deviation of the residuals, after systematic alignment between predicted and observed series. The results showed that, after this adjustment, the Regionalized IBGE model yielded RMSE values below 0.15 m at two stations and around 0.11 m at the third. The FES2022 model, in turn, produced higher RMSEs: 0.18 m, 0.10 m, and 0.46 m, respectively. The superiority of the regionalized model was particularly evident in estuarine environments. These findings underscore the importance of using models with higher spectral resolution and local adaptability for tide predictions in complex regions.

1 INTRODUÇÃO

A previsão precisa das marés é essencial para diversas aplicações científicas, ambientais e operacionais, incluindo segurança da navegação, planejamento costeiro e monitoramento de mudanças climáticas. Modelos harmônicos constituem uma das principais abordagens para a estimativa dos níveis de maré, baseando-se na decomposição dos sinais observados em componentes periódicas associadas às forças astronômicas e geofísicas (Schureman, 2001; Franco, 2009).

Entre os modelos amplamente utilizados, destaca-se o FES2022 (*Finite Element Solution - 2022*), que fornece previsões globais a partir da assimilação de dados de satélites altimétricos e soluções numéricas, resultando em 34 constituintes harmônicas com precisão global média de $1/16^\circ$, podendo chegar a $1/32^\circ$ em áreas costeiras e estuarinas, e interesse hidrodinâmico (Carrère *et al.*, 2021). Apesar da sua abrangência, este modelo pode apresentar limitações em ambientes costeiros e estuarinos, onde a hidrodinâmica local é fortemente influenciada por fatores regionais.

Neste contexto, modelos regionalizados que incorporam um maior número de componentes harmônicas adaptadas às condições locais podem oferecer vantagens significativas em termos de acurácia. Este estudo tem como objetivo comparar o desempenho do modelo FES2022 com um modelo desenvolvido a partir da expansão e adaptação de 67 constituintes harmônicas originalmente determinadas para a estação da Capitania dos Portos de Salvador, integrante da

Rede Maregráfica Permanente para Geodésia – RMPG (IBGE, 2021). A esse modelo, atribuímos a denominação de Modelo IBGE Regionalizado (REG). A análise é conduzida com base em observações de maré em três estações, situadas na Baía de Todos os Santos, no Estado da Bahia, uma região de grande importância hidrodinâmica e socioeconômica para o Brasil.

2 METODOLOGIA

2.1 Estações Maregráficas Utilizadas

Este estudo baseou-se em observações de três estações maregráficas operadas pela Marinha do Brasil na Baía de Todos os Santos: Base Naval de Aratu, Capitania dos Portos da Bahia (Salvador) e Ilha de Itaparica (Figura 1).

Figura 1 – Área de Estudo.

Fonte: Adaptada de Google Maps (2025).

Essas estações foram escolhidas por apresentarem características geomorfológicas e hidrodinâmicas distintas, o que permite uma avaliação abrangente da performance dos modelos em diferentes contextos dentro de uma mesma região costeira. A Tabela 1 apresenta informações detalhadas das estações, incluindo coordenadas geográficas e os valores de Z_0 — distância do nível médio local em relação ao Nível de Redução (NR), conforme definido nas fichas maregráficas oficiais. O Nível de Redução, por sua vez, é a referência vertical utilizada para expressar as alturas das marés em cartas náuticas e tábuas de marés no Brasil. Em geral, corresponde ao nível médio das menores marés de sizígia observadas por um período prolongado, servindo como limite inferior seguro para a navegação (Figura 2).

Tabela 1 – Estações maregráficas utilizadas.

Código	Estação	Latitude	Longitude	Z_0 (cm)
40133	Ilha de Itaparica	-12,879802	-38,686078	154,3
40135	Base Naval de Aratu	-12,797507	-38,492160	145,3
40141	Capitania dos Portos	-12,973333	-38,516667	133,5

Fonte: Marinha do Brasil (2025).

Figura 2 – Diagrama do Nível de Redução (NR).

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Observações Maregráficas

As alturas de maré observadas foram obtidas a partir de arquivos históricos disponibilizados pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), contendo séries temporais horárias em centímetros, baseadas em registros com marégrafos de boia e contrapeso. Os dados foram convertidos para metros e padronizados temporalmente em UTC. O processamento incluiu rotinas automatizadas em Python para leitura e formatação em objetos *datetime*, facilitando a manipulação em ambiente computacional. A Tabela 2 apresenta o período de observação e o número de observações de cada estação.

Tabela 2 – Períodos de aquisição e quantidade de alturas observadas.

Estação	Período	Duração (dias)	Nº de Observações
Ilha de Itaparica	06/08/1974 – 20/09/1974	45	1104
Base Naval de Aratu	03/09/2003 – 03/12/2003	91	2208
Capitania dos Portos	22/04/1988 – 13/09/1988	144	3480

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Modelos de Previsão

Dois modelos harmônicos foram aplicados para prever os níveis de maré: o modelo global FES2022 e um modelo regionalizado baseado em dados da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG/IBGE). O modelo FES2022 é uma solução global de maré por elementos finitos que combina um modelo hidrodinâmico barotrópico, forçado por potenciais astronômicos, com assimilação de longo prazo de altimetria por satélite e marégrafos. Em relação ao FES2014, emprega malha mais refinada (≈ 30 km em oceano aberto, ~ 10 km na plataforma e até $\sim 2-4$ km na costa), melhorando a representação costeira. O produto disponibiliza 34 componentes harmônicas; cerca de 16 são diretamente assimiladas (p.ex., M2, S2, N2, K2; K1, O1, P1, Q1; Mf, Mm, Ssa; e raras como M4, MS4), e as demais são obtidas por inferência consistente. A maré de carga é calculada e distribuída em conjunto com a maré oceânica. Apesar dos avanços, persistem limitações em estuários e águas muito rasas, recomendando regionalização complementar. (Carrère et al., 2021; CLS/LEGOS, 2024). O modelo IBGE Regionalizado foi implementado com base em 67 constituintes harmônicas originalmente determinadas pelo IBGE para a estação RMPG de Salvador (coincidente com a Estação da Capitania dos Portos, DHN) e, adicionalmente, utilizando a estação RMPG de Fortaleza como ponto de controle. Os parâmetros foram regionalizados para as demais estações por interpolação inversa da distância (IDW) (Silva & Tanajura, 2025).

A previsão foi realizada por meio de um modelo harmônico baseado na equação clássica (Schureman, 2001; Franco, 2009):

$$h(t) = Z_0 + \sum_{i=1}^N f_i H_i \cos(\omega_i t + (V_0 + u_i)) - g_i \quad (1)$$

Onde $h(t)$ é a altura da maré no tempo t ; Z_0 é distância ao nível de redução; H_i e g_i são a amplitude e a fase do i -ésimo constituinte; ω_i é a frequência angular; f_i e u_i são correções astronômicas, e V_0 é o argumento nodal inicial.

2.4 Avaliação e Métricas

A avaliação quantitativa dos modelos foi realizada a partir das métricas estatísticas MAE (erro absoluto médio), RMSE (raiz do erro quadrático médio) e desvio padrão dos resíduos. Essas métricas foram aplicadas sobre os resíduos obtidos pela diferença entre as alturas previstas e observadas da maré.

Para viabilizar uma comparação justa entre os modelos, adotou-se uma etapa prévia de correção sistemática de viés (Bias), de modo a alinhar o nível médio da série prevista — originalmente referida ao Nível de Redução (NR) — com o nível médio da série observada, referida a um zero local arbitrário. Essa abordagem foi necessária em virtude da não utilização de diagramas de níveis completos, o que inviabilizou a conversão direta das observações para o NR.

O procedimento de correção do viés teve, portanto, um papel instrumental: permitir o ajuste entre diferentes referências verticais, suprimindo discrepâncias sistemáticas entre as séries. Por essa razão, o Bias não foi incluído como métrica de desempenho nos resultados, uma vez que seu valor foi forçado a zero após o alinhamento. Dessa forma, MAE, RMSE e o desvio padrão passaram a refletir exclusivamente a variabilidade real dos erros de previsão, independentemente de deslocamentos verticais fixos entre as séries.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Avaliação Geral dos Modelos

Os modelos FES2022 e IBGE Regionalizado foram avaliados em três estações maregráficas distintas, com base em métricas estatísticas e análise gráfica. A Figura 3 mostra as séries temporais observadas e previstas para a Estação de Aratu.

Figura 3 – Séries observadas e previstas para a estação de Aratu.

Fonte: Os autores (2025).

Observa-se que ambos os modelos seguem a tendência geral da maré, mas o modelo FES2022 apresenta defasagens sistemáticas nos picos e vales, resultando em variações de estimativas visíveis, sobretudo nas marés mais altas. Em contraste, o modelo IBGE Regionalizado (REG) mostra excelente aderência, com menores discrepâncias visuais ao longo do tempo.

A Figura 4 apresenta o desempenho dos modelos na Capitania dos Portos.

Figura 4 – Séries observadas e previstas para a estação da Capitania dos Portos da Bahia.

Fonte: Os autores (2025).

Aqui, a diferença entre as previsões é mais sutil. Ambos os modelos conseguem reproduzir satisfatoriamente a variação temporal da maré. No entanto, a série do modelo IBGE Regionalizado exibe leve vantagem, com menor defasagem nos eventos de maré máxima e mínima e menor dispersão nos resíduos visuais.

A Figura 5 corresponde à estação de Itaparica, onde se nota a maior discrepância entre os modelos.

Figura 5 – Séries observadas e previstas para a estação da Ilha de Itaparica.

Fonte: Os autores (2025).

O FES2022 falha em capturar corretamente os picos e vales de maré, apresentando erros de amplitude significativos e sinais de desajuste de fase. Já o modelo regionalizado segue com maior fidelidade o padrão observado, mesmo nos eventos extremos. Essa diferença de desempenho sugere que modelos com maior densidade espectral e ajustados regionalmente são mais eficazes em ambientes estuarinos.

As Figuras 6 e 7 mostram os valores de MAE e RMSE para cada estação, complementadas pelos dados consolidados na Tabela 3

Figura 6 – Comparação dos valores de MAE entre os modelos para cada estação.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 7 – Comparação dos valores de RMSE entre os modelos para cada estação.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 3 – Métricas estatísticas

Estação	Modelo	MAE	RMSE
Base Naval de Aratu	IBGE REG	0,11	0,13
	FES2022	0,15	0,18
Capitania dos Portos	IBGE REG	0,08	0,09
	FES2022	0,08	0,10
Ilha de Itaparica	IBGE REG	0,09	0,11
	FES2022	0,39	0,46

Fonte: Os autores (2025).

Nota-se que, de modo geral, os erros do modelo regionalizado são inferiores. Especialmente em Itaparica, o modelo FES2022 apresentou um RMSE de 0,46 m, enquanto o modelo IBGE Regionalizado ficou em torno de 0,11 m. Essa diferença de desempenho sugere que modelos com maior densidade espectral e ajustados regionalmente são mais eficazes em ambientes estuarinos.

3.2 Desempenho por Estação

3.2.1 Base Naval de Aratu

Em Aratu, ambos os modelos apresentaram desempenho satisfatório, com distribuição simétrica dos resíduos em torno de zero e baixa dispersão. A Figura 8 e apresenta os histogramas das distribuições dos resíduos para cada modelo, enquanto a Tabela 4 resume as estatísticas descritivas. Observa-se que o Modelo IBGE Regionalizado apresentou menor desvio padrão (0,13 m) em comparação ao FES2022 (0,18 m), indicando maior concentração dos resíduos em torno da média nula.

Figura 8 – Distribuição dos resíduos das previsões de maré para a estação de Aratu, com base nos modelos FES2022 e IBGE Regionalizado.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 4 – Resumo estatístico dos resíduos das previsões de maré – Estação de Aratu.

Modelo	Métrica (m)			
	Média	D. Padrão	Mínimo	Máximo
FES2022	0,00	0,18	-0,58	0,50
IBGE Regionalizado	0,00	0,13	-0,38	0,43

Fonte: Os autores (2025).

Para a estação de Aratu, o modelo IBGE Regionalizado demonstrou melhor desempenho ao apresentar menor desvio padrão (0,13 m), o que indica uma menor dispersão dos resíduos em torno da média, forçada a zero. O modelo FES2022, embora apresente desempenho aceitável, apresenta maior variabilidade (0,18 m), com resíduos variando entre -0,58 m e 0,50 m. Já no modelo regionalizado, o intervalo ficou mais restrito, entre -0,38 m e 0,43 m. Esse comportamento sugere que o modelo regionalizado é mais consistente para representar as marés nesta estação.

Na estação da Capitania dos Portos, os resultados evidenciam bom desempenho de ambos os modelos, com distribuições bem centradas e variabilidade moderada. Conforme ilustrado na Figura 9, os histogramas revelam curvas suaves e com baixa assimetria. A Tabela 5 mostra que o Modelo IBGE Regionalizado apresentou leve vantagem, com desvio padrão de 0,09 m contra 0,10 m do FES2022, além de intervalos de resíduos ligeiramente mais estreitos.

Figura 9 – Distribuição dos resíduos das previsões de maré para a estação da Capitania dos Portos.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 5 – Resumo estatístico dos resíduos das previsões de maré – Estação da Capitania dos Portos.

Modelo	Métrica (m)			
	Média	D. Padrão	Mínimo	Máximo
FES2022	0,00	0,10	-0,41	0,27
IBGE Regionalizado	0,00	0,09	-0,31	0,25

Fonte: Os autores (2025).

Na Capitania dos Portos, ambos os modelos apresentaram comportamento semelhante, com distribuições centradas e compactas. O desvio padrão foi ligeiramente inferior para o modelo regionalizado (0,09 m), enquanto o FES2022 apresentou 0,10 m. Os intervalos de variação também foram similares, com o modelo regionalizado variando entre -0,31 m e 0,25 m, e o FES2022 entre -0,41 m e 0,27 m. A ligeira vantagem do modelo regionalizado pode ser atribuída ao uso de componentes ajustados localmente.

Itaparica apresentou a maior diferença entre os modelos. A Figura 10 evidencia que os resíduos do modelo FES2022 são mais dispersos e amplamente distribuídos, com amplitude de até ±1,03 m. Por outro lado, o Modelo IBGE Regionalizado apresentou uma distribuição muito mais concentrada, com desvio padrão de apenas 0,11 m. A Tabela 6 reforça essa superioridade, indicando que o modelo regionalizado se ajustou significativamente melhor ao comportamento local da maré nesta estação.

Figura 10 – Distribuição dos resíduos das previsões de maré para a estação de Itaparica.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 6 – Resumo estatístico dos resíduos das previsões de maré – Estação de Itaparica.

Modelo	Métrica (m)			
	Média	D. Padrão	Mínimo	Máximo
FES2022	0,00	0,46	-1,03	1,03
IBGE Regionalizado	0,00	0,11	-0,40	0,29

Fonte: Os autores (2025).

Em Itaparica, os resultados evidenciaram uma diferença substancial entre os modelos. O FES2022 apresentou desvio padrão elevado (0,46 m) e ampla dispersão dos resíduos (-1,03 m a 1,03 m), ao passo que o modelo IBGE Regionalizado mostrou desempenho significativamente superior, com menor variabilidade (desvio padrão de 0,11 m) e resíduos mais concentrados. A expressiva redução dos erros ressalta a vantagem do modelo regionalizado para esta estação, cuja dinâmica é fortemente influenciada por condições estuarinas.

4 CONCLUSÃO

Os resultados desta pesquisa demonstram a relevância da escolha do modelo de previsão de maré conforme o contexto hidrodinâmico da área de interesse. Embora o modelo FES2022 apresente desempenho satisfatório em ambientes costeiros abertos e bem representados por sua malha global, suas limitações tornam-se evidentes em regiões com hidrodinâmica complexa e influência estuarina.

O modelo IBGE Regionalizado, ao incorporar maior número de componentes harmônicas e empregar métodos de interpolação espacial (IDW) adaptados à realidade local, apresentou desempenho superior em todas as estações analisadas, com destaque para Itaparica, onde a diferença de RMSE superou 0,35 m em favor do modelo regionalizado.

Recomenda-se, portanto, a adoção de modelos harmônicos com maior resolução espectral e parametrização local para aplicações em ambientes estuarinos e litorais de alta complexidade. Além disso, a prática de correção de viés sistemático, quando os diagramas de níveis completos não forem utilizados diretamente, mostrou-se eficaz para alinhar as séries previstas e observadas em diferentes referências verticais.

Futuras investigações podem explorar a incorporação de mais componentes harmônicas, a utilização de técnicas de aprendizado de máquina para regionalização e a assimilação de dados em tempo real para refinamento contínuo das previsões.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN) pela disponibilização das séries históricas de maré, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pelas informações harmônicas da RMPG, e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas da UNESP pelo suporte técnico e acadêmico ao desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

Carrère, L., Lyard, F., Cancet, M., Guillot, A., & Roblou, L. (2021). FES2022: *Improved tidal solutions from combination of altimetry and hydrodynamic modeling*. Proceedings of Ocean Surface Topography Science Team Meeting, Venice.

CLS; LEGOS. FES2022 (*Finite Element Solution*) *Ocean Tide Product Handbook*. Toulouse: CLS/LEGOS, 2024. (SALP-MU-P-EA-23561, Iss. 1.0, 10 jun. 2024).

Franco, D. (2009). *Marés: Fundamentos, análise e previsão*. Marinha do Brasil.

GOOGLE. *Google Maps: Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil*. [S.l.]: Google, 2025. Disponível em: <https://maps.google.com>. Acesso em: jul. 2025.

IBGE (2021). Rede Maregráfica Permanente para Geodésia – RMPG. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/rede-maregrafica.html>

Martins, J. S., Castro, B. M., & Cirano, M. (2020). Dinâmica costeira na Baía de Todos-os-Santos: Influência da maré e do vento em diferentes escalas temporais. *Revista Brasileira de Geofísica*, 38(2), 147-160.

MARINHA DO BRASIL. Diretoria de Hidrografia e Navegação. Fichas Maregráficas das Estações da Rede Nacional. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/chm/estacoes-maregraficas>. Acesso em: 30 jun. 2025.

Schureman, P. (2001). *Manual of harmonic analysis and prediction of tides*. NOAA *Special Publication*.

Silva, K. S., & Tanajura, E. L. X. (2025). Obtenção de alturas de maré a partir de séries históricas da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia – RMPG. *Geociências (UNESP)*, 44(1), 103–117.